

BOBUR VA “BOBURNOMA”NI O‘RGANGAN OLIMLAR

Zaynobidinova Muslimaxon Xafizullo qizi

Andijon davlat pedagogika instituti

Tarix yo‘nalishi 301-guruh talabasi

Tel: (+998-94)-653-73-03

E-mail: muslimaxon1206@mail.ru

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17372613>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Boburiylar sulolasining eng buyuk namoyondasi bo‘lgan Zahiriddin Muhammad Bobur hayoti va uning mashhur “Boburnoma” asaring yaratilish tarixi hamda uni o‘rgangan olimlar haqida ma’lumotlar berilgan.

Kalit so‘zlar: “Boburnoma”, Imperiya, turkiylar, sharqshunos olimlar, Boburiylar, Hindiston, Avrangzeb, Shohjahon, “Humoyunnoma”

Аннотация: В статье дается информация о жизни Захириддина Мухаммада Бабур, величайшего представителя династии Бабур, истории создания его знаменитого произведения «Бабурнаме» и об ученых, его изучавших.

Ключевые слова: «Бабурнаме», империя, турки, востоковеды, бабурцы, Индия, Аурангзеб, Шахджahan, "Хумаюннама"

Abstract: This article provides information about the life of Zahiriddin Muhammad Babur, the greatest representative of the Babur dynasty, the history of the creation of his famous work "Baburnama", and the scholars who studied it.

Keywords: "Baburnama", Empire, Turks, orientalis, Baburians, India, Aurangzeb, Shahjahan, "Humayunnama"

Kirish: Dunyo tarix sahnasida katta imperiyani tuzib, uni adolat bilan boshqarish mumkinligini ko‘rsata olgan, o‘z avlodlarini boshlagan ishlarini davom ettirishiga munosib qilib tarbiyalagan shaxs Zahiriddin Muhammad Boburdir. U turkiylarning katta tarixdagi o‘rni mustahkamlanishiga muhim hissa qo‘shgan ulug‘ siymolardan biri. Hindistonning katta siyosiy arbobi Javoharlar Neru “Jahon tarixiga nazar” nomli mashhur asarida Hindiston tarixining XVI asrda kechgan voqealarini sarhisob qilar ekan, Bobur va boburiylarga alohida baho beradi. Neruning yozishicha, bu Buyuk mo‘g‘ullar imperiyasining (Yevropada Boburga nisbatan “Buyuk mo‘g‘ul” degan yanglish qarash natijasida ba’zi kitoblarda shunday ta’rif beriladi.) dovrug‘i butun Yevropaga tarqalgan qudrat va shon-shuhrat davri edi. Bobur o‘zigacha o‘tgan hukmdorlarning eng ma’rifatparvari va eng dilbaridir. “Italiyada va umuman Yevropada Uyg‘onish davrida adabiyot va san’atni sevgan avantyurist podsholar ko‘p o‘tgan – deb yozadi J. Neru.

Material va metodlar: Maqolada Bobur va Boburiylar tarixini o‘rganish haqida keng va chuqur ma’lumotlar keltirilgan. Bobur shaxsiga qiziqish, uning asarlarini o‘rganish inglizlarning Hindistondagi faoliyati bilan chambarchas bog‘liqdir. Hindistonga kelgan inglizlar Bobur muvaffaqiyatlari, Boburiylar amalga oshirgan ulkan ishlarning asoslari bilan qiziqishgan. Diplomatlar, tarixchilar, sharqshunoslar bu yerdagi manbalarni o‘rganish asnosida Bobur asarlariga ham duch kelgan. “Boburnoma”, “Bobur devoni”, “Aruz risolasi”, “Risolai volidiyya”, “Mubayyin” asarlari ichida, ayniqsa, “Boburnoma” barchaning e’tiborini tortgan. Boburnoma nafaqat tarixiy voqealarni bayon qiluvchi asar, balki til, adabiyot, madaniyat, tarjima va matnshunoslik bo‘yicha boy ilmiy material hisoblanadi. Ilg‘or olimlar, yurtimizdagi va xalqaro tadqiqotchilar, turli yo‘nalishlarda (filologiya, tarjima nazariyasi, adabiy tahlil, tarix, geografiya) ushbu asarni o‘rganishda davom etmoqdalar. Hozirgi paytda ushbu tadqiqotlarda asarning nusxalari, tarjimalari, til xususiyatlari va uning turli tillarda o‘qilishi kabi masalalarni qamrab

olmoqda. Jahon tarixnavislik ilmidagi eng ko‘p o‘rganilgan vatandoshimiz ham Boburdir. O‘zbekistonda Bobur merosini o‘rganish XX asrning ikkinchi yarmidan boshlab keng ilmiy izlanishlarga sabab bo‘ldi. Masalan, akademik V. Zohidov, P. Shamsiev, H. Sultonovlarning asarlari Bobur she‘riy merosini, davlat arbobi sifatidagi faoliyatini yoritishga bag‘ishlangan. So‘nggi yillarda esa Bobur tavalludining 540 yilligi munosabati bilan yangi nashrlar, ilmiy konferensiyalar va xalqaro anjumanlar o‘tkazilib, boburshunoslikning yangi bosqichi boshlanganini ko‘rish mumkin. Hozirgi kunga qadar o‘zbek yozuvchilaridan tashqari Bobur haqida asar yaratgan bir necha o‘nlab chet ellik mualliflarning ham nomlarini keltirish mumkin. Jumladan, 1995-yili “Cho‘lpon” nashriyotida ingliz tarixchisi U.Erskinning “Bobur Hindistonda” asari, hind tarixchisi L.P.Sharmaning 1988-yili Dehlida bosilgan “Boburiylar saltanati” asari, amerikalik olim S.M.Berkning “Akbarshoh – boburiylarlarning eng buyugi” (Berk Akbarshoh shaxsiyati va faoliyati misolida Hindistonga Bobur asos solgan, jahon tarixiga, “Buyuk mo‘g‘ul imperiyasi” nomi bilan kirgan saltanatning mustahkam tomir yozish jarayonini tasvirlaydi) asarlarida Boburga zamondosh tarixchilarning qo‘lyozmalari, Hindiston tarixiga oid tadqiqotlar, XX asrning jahonga mashhur olim va tarjimonlarining asarlarida Boburning butun hayot yo‘li, bolalik, o‘spirinlik yillari, hukmronlik faoliyati, diniy-falsafiy qarashlari, davlatni boshqarish usuli, madaniyat va san‘atga munosabati singari masalalar tasvirlangan.

Natija va mulohazalar: Uzoq tarixga nazar soladigan bo‘lsak Bobur va Boburiylar tarixini o‘rganish ko‘plab xalqlar uchun asosiy masala bo‘lib kelgan. Chunki Bobur nafaqat O‘rta Osiyo xalqlari orasida, balki yevropada ham o‘z ta‘sir kuchlariga ega bo‘lgan. Bobur shaxsiga qiziqish dastlab uning hayotlik paytlaridayoq ya‘ni XV-XVI asrlarda amalga oshirilgan. Bobur o‘z davridayoq mashhur sarkarda, shoir va adib sifatida tanilgan. Uning she‘rlari, g‘azal va ruboiylari Hindistonda ham keng tarqalgan bo‘lib shu davrdan boshlab unga qiziqish bildirilgan. “Boburnoma” esa o‘z shaxsiy kundaligi sifatida yozilganligi uchun ham uni saroyga yaqin kishilar o‘rgangan. Shunday bo‘lsada bu davrda asar ommaga keng tarqalmagan. Yevropada ilk ilmiy izlanishlar XVIII-XIX asrlarda bo‘lib, unda asosan Hindiston tarixini o‘rganayotgan ingliz sharqshunoslari orqali boshlandi. 1826-yilda “Boburnoma” ning forsiy tarjimai Angliyada chop etildi. “Boburnoma” ning tarjimalari asosida dunyoning katta qismi Bobur shaxsi bilan tanisha boshladi. Bobur bilan birga avlodlarining hayot tarzi, faoliyati, asarlarini uzviy tadqiq etishga kirishildi. Xususan, “Boburnoma”ni o‘rgangan olimlarning ko‘pchiligi “Humoyunnoma” (Gulbadanbegim) va “Akbarnoma” (Abulfazl Allomiy)ni ham o‘rganardilar. Bu asarlar ham “Boburnoma” kabi boshqa tillarga, jumladan, ingliz tiliga tarjima qilingan. Boburiylar imperiyasi haqida so‘z ketganda, albatta, Humoyun, Akbar, Jahongir, Shohjahon, Avrangzeblarning nomlari va ularning tarixdagi ishlari tilga olinadi. “Boburnoma” asosan turkiy hamda forsiy tildan Yevropa tillariga tarjima qilindi. Asar ilk bor Boburning zamondoshi Shayx Zayn tomonidan forsiyga o‘girilgan. Ana shu ilk tarjimadan boshlab asar dunyo yuzini ko‘ra boshladi. Bu davrda ingliz mustamlakachilari Bobur va uning avlodlarini o‘rganishni strategik jihatdan muhim vazifa deb bilganlar, shuning uchun ham ko‘plab ilmiy maqolalar aynan Boburiylar hayotiga oid bo‘lgan. XIX asrga kelganda esa yevropaliklar tomonidan Boburning shaxsiyati ko‘proq tarixiy arbob sifatida o‘rganilgan.

Bobur hayoti va ijodi Fransiyada ham keng o‘rganilgan. U asosan XIX asrga to‘g‘ri keladi. Bu paytga kelib nafaqat yevropa, balki, fransuz sharqshunosligida ham Bobur merosini o‘rganish, uning asarlarini tarjima qilishda yangi davr boshlandi. Shu davrda uning “Boburnoma” asari fransuz tiliga tarjima qilinib, uning ilmiy xususiyatlari, ahamiyatini ilmiy asoslarda o‘rganishga kirishildi. “Boburnoma”ni fransuz tiliga tarjima va tadqiq qilishga sharqshunos Anri Jyul Klaprot (1783-1835) birinchilardan bo‘lib harakatni boshlaydi. 1824-yil A.Klaprotning, “Sulton Bobur yohud “Boburnoma” tarixiga oid kuzatishlar” nomli maqolasi

omma e'tiboriga havola etadi. Markaziy Osiyo va Sibirda yashagan xalqlar tarixi, madaniyati va adabiyotini yaxshi bilgan Klaprot Yevropa sharqshunosligida “Boburnoma” xususida ilk bor to'laqonli fikr yuritgan edi. Shundan so'ng 1854-yili Parijda “Hozirda va qadimda yashagan tarixiy shaxslar hayoti” nomli katta kitob chop qilinadi. Mazkur kitobdan sharqshunos M.Langle (1763-1824) ning “Zahiriddin Bobur hayoti va ijodi” nomli maqolasi ham o'rin olgan edi. Maqolada Bobur haqida avvalgi manbalarga nisbatan ancha boy ma'lumot berilgan bo'lib, o'quvchi undan adib hayoti va ijodi to'g'risida chuqurroq bilim olishga muvaffaq bo'ladi. Boburning hayoti va ijodi fransuz kitobxonini tobora qiziqtirib bormoqda edi. Fransuz olimlari so'nggi yillarda Bobur to'g'risida tez-tez maqolalar chop ettirar, kitoblar nashr qildirardi.

Boburni o'rganishda O'rta Osiyo jumladan o'zbek olimlari tomonidan ham ko'plab ilmiy izlanishlar amalga oshirilgan. Buyuk asarlar orasida ayniqsa, “Boburnoma” katta ahamiyat kasb etgan. Ushbu asar Boburning butun hayoti davomida ko'rgan-kechirganlarini batafsil yoritilgani bilan boshqa asarlardan ajralib turadi. Asarda, ijtimoiy-tabiiy fanlar, tarix, falsafa, fiqh, din ta'limoti, tilshunoslik, jug'rofiya, va boshqalarga oid aniq va hozirgacha o'z tarixiy va ilmiy ahamiyatini yo'qotmagan ma'lumotlar, ilmiy asoslangan xulosalar keltirilgan. Asarda bevosita Boburning o'zi lashkarboshi sifatida qatnashgan bir necha katta-kichik jang manzaralari ham mahorat bilan keltirilgan. O'sha davrdagi qo'shin tuzilishi, urush olib borish, jang usullari, qurol-yarog' turlari, bilan bir qatorda asarda ko'plab harbiy-ma'muriy istilohlar ham uchraydi. Shuningdek, “Boburnoma”da temuriylar qo'shining tuzilishi, harbiy san'atlari haqida ham qimmatli ma'lumotlar mavjud.

Bundan tashqari, Movaraunnahr, Afg'oniston, Xuroson va Hindistonning o'tmishi, xalqlari, qabilalari, ularning tili, madaniyati, kasb-hunari, urf-odatlarini, an'anaviy tadbir marosimlari, shuningdek o'sha davr jamiyatiga xos ijtimoiy tabaqalarga tegishli ma'lumotlar ham bayon etilgan. Ayniqsa, Farg'ona, Andijon, Samarqand, Kobul, Hirot, Agra kabi yirik shahar viloyatlarning ma'muriy tuzilishi, madaniy hayoti, aholisi, qishloq xo'jaligi, daryo va suv havzalari, tabiati, iqlimi, hayvonot va o'simliklar dunyosi, tabiiy boyliklari haqida mukammal ma'lumotlar beriladi. Ushbu qomusiy asar hozirgacha dunyoning o'ttizga yaqin tilga tarjima bo'lgan. Yaratilgan davrida forsiyga, XVII asrda golland tiliga, keyinchalik ingliz, fransuz, nemis, ispan, xitoy, hind, yapon, turk, rus, qozoq va boshqa tillarga o'girilgan.

Xulosa: Ushbu maqolada yoritilgan masala asosan XV-XVI asrlar tarixida chuqur iz qoldirgan buyuk shaxs Bobur hayoti hamda uning mashhur “Boburnoma” asarini o'rgangan, ilmiy izlanishlar olib borgan tarixchi olimlarning asarlari haqida malumotlar keltirilgan. Ushbu malumotlardan ko'rinib turibdiki, Bobur va Boburiylar tarixini o'rganishda o'zbek allomalari bilan bir qatorda yevropa sharqshunos olimlari ham ko'plab ilmiy yondashuvlar olib borgan. “Boburnoma” asari asosan Boburning butun hayot faoliyatiga bag'ishlangani uchun ham uni o'rganuvchilar soni ortib bormoqda. Asarda Boburning Farg'ona taxtiga chiqishi, Movarounnahrda harbiy yurishlari, Hindistonda Boburiylar sulolasiga asos solganligi haqida qimmatli ma'lumotlar keltirib o'tilganki, uni o'qib o'rgangan har qanday odam o'sha davr hayoti haqida eng boy ma'lumotlarni o'zida saqlab oladi.

Chindan, Bobur shaxsi, badiiy tafakkuri va mahorati, uning irfoniy, adabiy estetik qarashlarini yaxlit tasavvur etishga imkon beradigan manbalar – Boburning o'z asarlari.

Foydalanilgan adabiyotlar

- 1) Hasan Quadratullayev: "Bobur Armoni"-T.: "SHARQ"nashriyoti-2009y
- 2) Bobur Xalqaro Fondi: "Zahiriddin Muhammad Bobur"-T.: "SHARQ"n-2008y
- 3) Sayfiddin Jalilov: "Bobur Haqida Oylar" -T.: "SHARQ"nashriyoti-2006y
- 4) Abdurashid Abdug'afurov. O'zME. Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil
- 5) Azimjonova S, Gosudarstvo Babura v Kabule i v Indii, M., 1977;

- 6) O‘zbek adabiyoti tarixi, 3jild., T., 1978;
- 7) Zahiriddin Muhammad Bobur merosining sharq davlatchiligi va madaniyati rivojida tutgan o‘rni. Toshkent – 2023
- 8) Dale, S. F. (2004). *The Garden of the Eight Paradises: Babur and the Culture of Empire in Central Asia, Afghanistan and India (1483–1530)*. Leiden: Brill.
- 9) Karimov, I. A. (2008). *Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch*. Toshkent: Ma’naviyat.
- 10) O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori. (2017). *Bobur tavalludining 534 yilligini keng nishonlash to‘g‘risida*. Toshkent.